

Data de registro da demanda: 09 de outubro de 2020

Data de envio do relatório: 23 de outubro de 2020

Organização: <Sigilo>

Contato: (JP)

Grupo de trabalho:

- Tatiane Pellin Cislighi (tatiane.cislighi@bento.ifrs.edu.br)
- Anelise D'Arísbo (anelise.darisbo@farroupilha.ifrs.edu.br)
- Nilo Barcelos Alves (nilo.barcelos@viamao.ifrs.edu.br)
- Sérgio Migowski (sergio.migowski@canoas.ifrs.edu.br)
- Valeska Freitas (valeska.freitas@viamao.ifrs.edu.br)
- Xana Campos Valério (mailto:xana.valerio@canoas.ifrs.edu.br)

Estudantes voluntários (técnico em Administração Campus Canoas):

- João Arend
- Lucas Ferrari

Introdução:

O atendimento do IFRS Contribui ao empreendedor se deu a partir da demanda registrada pelo empresário no formulário de demandas do projeto. A assessoria prestada pelo IFRS Contribui, conforme metodologia adotada, ocorre em diferentes etapas, após a homologação da demanda: Uma reunião inicial do grupo de trabalho com a empresa, para compreensão mais profunda das suas necessidades; uma reunião interna do grupo de trabalho para delinear possíveis alternativas de ação; uma segunda reunião com a empresa para discussão conjunta das alternativas de ações sugeridas; uma etapa final referente a uma implementação das alternativas de ações sugeridas fica a cargo da empresa realizar quando e da maneira que julgar pertinente.

Caracterização da Organização

- A organização ainda não está constituída; está em fase de planejamento;
- Atuará na área de cafeteria, tabacaria e artigos de presente;

- Será uma empresa optante pelo Simples Nacional;
- Prospecção de abertura até março de 2021;
- O empreendedor (JP) adquiriu uma Franquia da <Sigilo>, a qual atua há mais de 10 anos no mercado;
- A ideia inicial do empreendedor é não gerir a empresa e permanecer em seu emprego atual;
- Custo de R\$ xxxxx – duas cidades: <sigilo>;
- Sem prazo para instalação e com o royalty mensal de R\$ xxxx;
- Contrato de 5 anos; pode encerrar em qualquer momento (com a questão de que precisa esperar 2 anos após o encerramento para um novo negócio na área de atuação);
- Franquia dará o suporte na área de planejamento, marketing, treinamento para a preparação do produto principal (2 treinamentos, um na sede da franqueadora e outro na inauguração da franqueada); receitas; assessoria na aquisição de produtos;
- O empreendedor imagina ter um quadro de 3 colaboradores; total de salários de R\$6.500,00 a R\$7.000,00 mensais já com os impostos;

Demanda principal (inicial) do empreendedor

- Auxílio para a formação do preço de venda, devido à variedade de produtos que serão comercializados: (i) produtos fabricados no próprio local; (ii) produtos terceirizados; (iii) produtos adquiridos prontos;
- São mais de 3.000 itens de vendas que a franqueadora trabalha;
- Valores entre R\$ 10,00 até R\$ 1.000,00 da linha de produtos;
- O empreendedor ainda não está seguro do que irá comercializar: comentou sobre vinhos e almoços para complementar os produtos e serviços oferecidos;

Situações problemas que surgiram na reunião

- Franquia nova que não propôs pesquisa de mercado, nem parece ter sistema de precificação de itens, o que seria adequado para empreendedores sem experiência no comércio; O GT teve acesso a dados do franqueador, ao modelo de contrato e mais informações sobre a franquia que constam no documento denominado <sigilo>. Atualmente há apenas 5 unidades em operação e 7 com o *status* “em breve”, onde estão listadas as duas unidades do demandante;
- Ponto comercial: está a 50m de local movimentado, mas não está onde circulam pedestres. Empresas do entorno não são fornecedoras de clientes;
- A sala estará pronta (já com a cozinha); terá custos de mobiliário, iluminação, equipamentos, decorações, etc.

- Está negociando com um ponto localizado paralelamente a essas ruas movimentadas, que será em um prédio novo composto por 6 andares e 14 salas;
- O estacionamento nesta rua é gratuito;
- A sala negociada será no térreo, na esquina e toda envidraçada de 123m² de área total; possui uma área externa que terá um jardim;
- O empreendedor compartilhou a planta do local; um esboço que apresenta a cozinha de 13m² e layout com 7 mesas – 3 mesas para 6 pessoas e 4 mesas para 4 pessoas; O layout proposto não atende 2 problemas distintos: distanciamento necessário que passou a vigorar em função da pandemia e que deverá permanecer como hábito das pessoas daqui para frente; mesas não individuais não possibilitam separação caso cliente venha sozinho ou em dupla. Isso significa que o giro das cadeiras será inferior ao necessário;
- Teme-se que um espaço grande demais gere noção ao público de que o local está “sem movimento”, pois trata-se de uma cidade com poucos habitantes. A cozinha proposta é grande demais, sinalizando que, para a franquia, o produtor deverá produzir boa parte dos alimentos oferecidos. Isso pode trazer ameaças ao empreendedor, pois este dependerá de mão de obra especializada que pode evadir a qualquer momento, adoecer ou faltar;
- Destaca-se que boa parte dos trabalhadores recebe entre 1 e 3 salários mínimos e apenas 9% da população tem ensino superior, o que deve ser perfil de parte do público deste empreendimento (SEBRAE, 2020);
- O empreendedor afirmou que a projeção de faturamento seria de R\$xxxxx por mês, para se manter alinhado com o planejamento financeiro;
- Empreendedor não possui pessoa de confiança para gerenciar a franquia, enquanto exerce suas funções no emprego atual, o que pode expor o negócio a riscos.

Sugestões de ações/ Encaminhamentos

*Antes de tudo, a questão principal é solicitar à franquia maior apoio para aspectos centrais do negócio, incluindo os que seguem:

- Primeira Ação – Pesquisa de Mercado, a fim de verificar se há demanda por cafeteria/charutaria/presentes/almoço/livros/localização da loja. Essa etapa é crucial não apenas para verificação da assertividade do ponto de venda mas também da gama de produtos a ser ofertada.

Sugestão da ferramenta do Sebrae que aponta a localização dos concorrentes;

Ainda neste quesito, a diversificação de produtos e serviços está citada no modelo de contrato, cláusula 10, item 10.2 e 10.11.

- Segunda Ação – Especificação dos custos dos produtos: lista de produtos; margem que gostaria de trabalhar; estimativa de custos; quais serão fabricados internamente; quais serão adquiridos;

Neste quesito, a franquia exige que o franqueado trabalhe com “fornecedores homologados” <sigilo>, algo a ser investigado quanto à flexibilidade de custos e respectivo impacto na formação de preços.

- Terceira Ação – Estabelecer a variedade de produtos
 - Sugestão para trabalhar com a venda de livros; vínculo com a classe média alta;
 - Recomenda-se que itens feitos na loja sejam limitados, segredo de fabricação deve ficar apenas com o empreendedor, para oferecer algo que a concorrência não tem.

*Essa etapa está vinculada à primeira ação, pois a pesquisa de demanda pode trazer indicações sobre esse assunto. Lembrando que o faturamento mensal deve ser alto para a viabilidade do negócio (R\$ xxxxx) o que sugere que haja uma ampliação na oferta para além de café.

Nesse aspecto, salienta-se que o ideal é focar em atendimento diferenciado e na escolha de fornecedores que trabalhem focados na qualidade, ao invés de setor de produção muito grande.

- Quarta Ação – Verificar a localização e o espaço físico do empreendimento (muito grande, pouco movimento, muito investimento); layout. Uma sugestão para diminuir o impacto do ponto sobre as vendas é não basear-se unicamente nas vendas de conveniência, podendo efetuar entregas. Com isso, se aumentaria a capacidade de atendimento ainda mais em época de distanciamento social. Outra sugestão para aproveitamento do ponto caso se mantenha um espaço físico maior seria a possibilidade de efetuar eventos de pequeno público no local ou, do contrário, trabalhar layout para diminuir a impressão de vazio (abrir espaços apenas após lotar outros, segmentar espaços entre tabacaria e café ou livros, dentre outras opções). Viabilidade de reforço extra de colaboradores / terceirização.
- Quinta Ação – Reforço de atividades de marketing da franquia para além do digital. Uma sugestão são as atividades de fidelização, com oferta de cartão do café com bonificação depois de certo número de compras. Também, estabelecimento de parcerias com empresas, principalmente se for ofertar almoço e para eventos. E, obviamente, veiculação quando da inauguração do estabelecimento de promoção específica.

Resumo (pontos identificados)

- Custo de oportunidade alto (riscos altos);
- Consumo de conveniência;

- Identidade visual proposta x realidade da localidade (poder aquisitivo);
- Falta de assessoria do franqueador representada pela ausência de uma pesquisa de mercado como primeira ação; em função disso, as chances de sucesso do negócio são temerárias; sofre riscos de descontinuidade do negócio;
- Necessário realizar pesquisa de mercado para então buscar o real alinhamento estratégico do modelo de negócio;
- Ponto comercial: fundamental circulação de pedestres; espaço físico pequeno;
- Decisão sobre produtos ofertados; após a decisão da escolha dos produtos ofertados, sugerimos solicitar uma nova demanda para a precificação dos mesmos.

Referência

SEBRAE, 2020. Disponível em:

https://datasebrae.com.br/municipios/rs/Perfil_Cidades_Gauchas-Cachoeira_do_Sul.pdf